

ENGENHEIROS, ESTADO, POLÍTICA E PROFISSÃO – DIÁLOGOS E CONFLITOS NA CONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL MODERNO (1937-1964)

MARCELO VIANNA

Doutorando em História PUCRS
Laboratório de História Comparada do Cone Sul
maverian@brturbo.com.br

Só aos excepcionalmente aquinhoados em saber teóricos e capacidade realizadora, cabem à supremacia social e, consequência lógica, o predomínio político na evolução dos grupos históricos.¹

Resumo

O objetivo desta comunicação é propor um quadro sobre a definição do campo profissional da Engenharia no Rio Grande do Sul. Nesse sentido se enfocará ações da Sociedade de Engenharia (SERGS) e suas relações com o Estado, que poderiam resultar em maior valorização dos engenheiros frente a questões de desenvolvimento socioeconômico do RS. Nessa relação, há uma proximidade do Estado com a classe de maneira a legitimar seus projetos, enquanto por sua vez, os últimos participavam não só com saberes especializados, mas lutavam por posições no campo profissional e político. Ainda de cunho exploratório, nossa intenção é demarcar o campo profissional e assinalar eventos e aspectos relevantes dessa relação, como os embates que envolveram o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER) – criado em 1937 a partir de uma proposta da SERGS.

Palavras-chaves: Engenharia, história social das profissões, elites técnicas.

Esta comunicação surgiu de um incômodo historiográfico: uma série de iniciativas ou projetos de memórias e histórias institucionais que envolvem grupos profissionais frente aos congêneres, Estado e sociedade. O quanto são legítimas as representações que instituições e grupos fazem sobre si? De forte caráter teleológico de suas ações, com forte uso propagandístico/político, o que pode provocar em termos de uma História Pública a impressão de que as categorias profissionais/agentes institucionais controlaram eficazmente os recursos sociais disponíveis e atuavam coesos no objetivo de construir sua força (imprescindível) à sociedade. Isso é potencializado quando executam tarefas de forte repercussão social (e não seria assim a construção de sua legitimidade?) ao subsidiarem e participarem de decisões do Estado. Esse é o sentido provocado pela leitura da produção endógena sobre a formação de instituições e grupos sociais atuantes no campo da Engenharia no Rio Grande do Sul, como “80 anos construindo ideias e soluções para um mundo melhor” (publicação da Sociedade de Engenharia) e “Escola de Engenharia – um século” (Escola de Engenharia da UFRGS) e “CREA-RS 75 anos – História de trabalho e credibilidade” (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), no qual se destacam “a ousadia, a independência, a organização e a dedicação de inúmeras lideranças” (COUTINHO, 2009, p.11). No geral, as obras reforçam os mitos de

1 Engenheiro José Maria de Carvalho, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado do RS, ao citar Pandiá Calógeras, em homenagem a Clóvis Pestana e José Baptista Pereira - Revista de Engenharia n.º 7/8 – Dezembro 1946/Março 1947.

origem das instituições, constroem panteões e constituem modelos a serem seguidos pelos membros contemporâneos (GRIJÓ, 2008).

Levando-se em conta as especificidades da modernização do Estado brasileiro a partir da Era Vargas e como os grupos profissionais atuavam nesse processo, exige-se um esforço da historiografia para superar essa questão² – nesse aspecto, ainda há muito que refletir sobre engenheiros, sua construção profissional e participação na esfera estatal pós-1930. Pode-se apontar o trabalho de José Luciano de Mattos Dias (1994) num esforço de focar a transformação de uma atividade desvalorizada frente ao bacharelismo até meados República Velha em uma área de conhecimento estratégico ao governo.³ Outras pesquisas, como as que tratam sobre questões energéticas ou as próprias políticas desenvolvimentistas, são de grande valia por posicionar a importância do campo da Engenharia, mas acabaram por encobrir justamente o desenvolvimento profissional (o foco seria a política governamental) – o que leva a ignorar uma perspectiva mais “humana” do Estado⁴, deixando de lado os agentes em suas articulações nos diferentes campos através de suas trajetórias sociais.

Pois o objetivo desta comunicação é mapear algumas características desse processo, trazendo a dimensão da profissionalização e institucionalização do campo da Engenharia no RS pós-1930 e sua relação com o Estado.⁵ Para isso deve se entender por Engenharia como uma área do conhecimento capaz de converter conhecimento científico puro em formas aplicadas (técnicas) desde simples instrumentos a grandes construções, constituindo aí tecnologias (RAE, 2001). As atividades relacionadas da Engenharia por sua vez, seriam, como outras profissões, “funções sociais especializadas que as pessoas desempenham em resposta a necessidades especializadas de outras; são, ao menos em sua forma mais desenvolvida, conjuntos especializados de relações humanas” (ELIAS, 2001, p. 91). Para Eliot Freidson, a profissão deve ser entendida como “*especialização criteriosa teoricamente fundamentada.*” (FREIDSON, 1998, *grifo do autor*) e está pautada na *expertise*, na autonomia (exercício da *expertise*) e no credencialismo (quem forma e garante o desempenho da *expertise*).

Obviamente que os engenheiros dos pós-1930 desfrutavam uma posição muito mais cômoda do que seus congêneres da República Velha, que não gozavam de grande espaço de ascensão política e social, salvo na expansão das ferrovias e outras experiências localizadas. Mesmo a profissão tenha conseguido no final do século XIX conhecer um crescimento a partir da expansão da cafeicultura e desfrutar de relativo reconhecimento (credencialismo)

2 Se incorporarmos apenas a faceta da modernidade da atividade do engenheiro, ocorrerá o que Norbert Elias apontou sobre um erro a respeito do desenvolvimento de profissões – que tudo se volta para a faceta institucional, “como um progresso suave e constante em direção à ‘perfeição’” (ELIAS, 2001, p.92), sem que se recorra para as relações e os agentes envolvidos.

3 Referente ao Rio Grande do Sul pós-1930, reflexões sobre a formação/consolidação do campo profissional da Engenharia são mais rarefeitas – um trabalho de alta qualidade é o de Mônia Wazlawoski (2011), com o limite do recorte temporal até o início do Estado Novo, ao analisar o perfil profissional da Engenharia através das publicações Egatea e Boletim de Engenharia. Há, por outro lado, trabalhos que enfocam o desenvolvimento de uma área específica de interesse governamental, como a questão da Energia Elétrica analisada por Gunter Axt (1995), mas que não enfocam propriamente o campo da Engenharia e seus agentes como objeto de análise.

4 Propõe-se assim, deixar de lado análises deterministas, focadas nos grandes objetos de análise (o Estado, a instituição), propondo um enfoque em menor escala, recuperando o protagonismo dos agentes envolvidos, como determinados segmentos da burocracia estatal. (BOHOSLAVSKY; SOPRANO, 2010).

5 Destaque-se a crescente crise econômica que o estado começou a enfrentar, tendo suas origens nos anos 1930. A economia do Rio Grande do Sul cresceu menos que a do país – a agricultura apresentava um baixo rendimento, acompanhadas de um ciclo de más colheitas nos anos 1950, o êxodo rural aumentou, com duros reflexos na concentração da estrutura fundiária, o surgimento do Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER) e na urbanização desordenada de Porto Alegre e das cidades de seu entorno. Por sua vez, uma indústria que perdeu competitividade com a do centro do país, não conseguiu absorver parte dessa mão de obra disponível e que sofreu com uma falta de infraestrutura graças aos ineficientes serviços de energia elétrica, telecomunicações e transportes. (CORAZZA, HERRLEIN Jr., 2007, AXT, 1995; UEDA, 2007; CORTÉS, 2007). O desenvolvimento dessas profissões (entre elas a Engenharia), em muito ligadas ao Estado, justifica-se na pretensão da resolução desses desafios.

através do diploma, sofria com os limites impostos pelo ensino de cunho bacharelesco (com baixo enfoque na questão técnica – dos seis anos de formação, quatro eram dedicados às teorias) e pela presença dos “práticos” e engenheiros estrangeiros (ingleses, franceses, norte-americanos) na labuta diária (COELHO, 1999; DINIZ, 2001). A ascensão definitiva dos engenheiros viria nos anos 1920, beneficiada pela sofisticação tecnológica (como o uso do concreto armado na construção civil, que exigia cálculos mais complexos), forte crítica ao bacharelismo no contexto de crise política, depreciação do diploma frente ao aumento de formandos (MICELI, 2001) e em especial, nos anos 1930 pela orientação centralizadora e autoritária do governo (DINIZ, 1997; DIAS, 1994; DINIZ, 2001).

Os engenheiros se encontravam a partir daí, numa posição antagônica aos bacharéis e políticos, portando-se como indivíduos ideias para o Estado, capazes de manipular a tecnologia tão necessária para modernização do país; eles eram repelentes às velhas soluções “políticas”, viam-se como neutros, capazes de pensar uma administração científica dos problemas públicos (GOMES, 1994).⁶ Não por acaso, técnica, progresso, modernidade, desenvolvimento eram termos recorrentes entre os agentes do campo da Engenharia (SOUZA, 2006; WAZLAWOSKI, 2011). A própria ascensão política de Roberto Simonsen, engenheiro por formação, que se capacitou atuar como político, economista, conselheiro, historiador e líder empresarial, é um exemplo da evidência que os engenheiros passaram a desfrutar no país (MAZA, 2002).

No caso rio-grandense, Flavio Heinz (2009) apontou uma herança da ortodoxia positivista em torno da Escola de Engenharia, pautada em ideias antiliberais e autoritárias, com uma formação mais técnica e que repudiavam o envolvimento político, embora pudessem participar desse espaço e controlar a Secretaria de Obras Públicas.⁷ Isso consolidou em seus agentes uma forte unidade ideológica, prestígio com o governo e controle dos rumos da instituição, o que permitiam elaborar uma concepção de uma “administração científica” do Estado, comprovável na encampação do porto de Rio Grande (1918) e na Viação Férrea (1920).

Corroborava para isso a interposição dos campos da Engenharia e o campo político. Essa certa indistinção é explicável pelo próprio papel que o Estado detinha na economia no pós-1930, numa perspectiva intervencionista, que não só empregava os engenheiros (o que fazia desde sempre), mas os incorporava através de suas falas e saberes para ações de planejamento e execução cada vez mais elaboradas. Ainda que houvesse espaço para a atuação privada, como nas companhias de construção civil⁸, a expansão estatal rio-grandense pareceu beneficiar em muito os engenheiros: de 21 órgãos, comissões, autarquias estaduais arroladas entre 1932 a 1962 (DALMAZO, 1992), 15 envolviam trabalhos especializados de

6 Um caso que ilustra essa concepção está no caso francês apresentado por Maria Malatesta: Em torno de um grupo de egressos da École Polytechnique (um dos espaços de formação da noblesse d'État), fundou-se nos anos 1920 o “X-Crise”, composto por jovens engenheiros, arquitetos e juristas que propunham participar das soluções estatais, através de uma postura “apolítica” e neutra. De forte inspiração tecnocrata, sentiam-se capazes de reconstruir o Estado, adotando uma postura mais intervencionista. Isso levou ao colaboracionismo no governo Vichy (“realização do sonho tecnocrático”), com forte participação de engenheiros participando de cargos públicos (MALATESTA, 2011, p.86-87).

7 No entanto, Milton Vargas observa que o positivismo teve, por um lado o mérito de defender a modernização da sociedade através da tecnologia, mas por outro, não focava o desenvolvimento da pesquisa científica. Esse retrato começou a mudar a partir dos anos 1910 com o surgimento de novas instâncias de pesquisa, mas a relação entre governo e comunidade científica manter-se-ia tensa em torno da apropriação da tecnologia. Isso porque os agentes governamentais enfocavam soluções imediatistas no uso de tecnologias (que poderiam ser importadas) para solução de determinadas demandas, enquanto a comunidade científica buscava o desenvolvimento tecnológico original, que exigia maiores recursos e longo prazo. Esse problema revelou-se grave a partir dos anos 1930, mantendo-se como ponto de atrito entre comunidade científica, burocracia e políticos (VARGAS, 1994; MONTROYAMA, 2004).

8 Entre elas estavam Barcellos & Cia, Dahne, Conceição & Cia, Azevedo Moura & Gertum, Azevedo, Bastian, Castilhos S/A, etc.

engenharia, desde levantamentos cartográficos (Instituto Gaúcho de Reforma Agrária) até gestão de setores estratégicos (Comissão Estadual de Energia Elétrica, Comissão Estadual de Telecomunicações). Os efeitos foram perceptíveis na constituição de carreiras no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens (DAER) e Departamento Autônomo de Carvão Mineral (DACM) que recrutavam engenheiros civis e de minas respectivamente.

Em resumo, tomando o ano de 1947, a burocracia estatal – sem contar os docentes da Escola de Engenharia, institutos educacionais e os engenheiros da Viação Férrea do RS (VFRGS) – absorvia 22% (222) dos engenheiros em atividade no Rio Grande do Sul.⁹ Isso era expressivo, pois havia uma pressão na carreira – embora os engenheiros, nas suas diferentes modalidades, fossem a minoria dos bacharéis, se comparados à Medicina e Direito em atividade no Rio Grande do Sul, eram os que mais cresciam em números relativos: entre 1937 a 1949 passaram de 496 para 1076, um aumento de 116%.¹⁰ Isso não parece ter fugido à dinâmica de países como França, Inglaterra, Alemanha, Itália (MALATESTA, 2011; JARAUSCH, 1990), embora houvesse expressivo papel da iniciativa privada nestes países como polo empregatício aos engenheiros – o que no Brasil, salvo a construção civil, começaria a partir dos anos 1950 (DIAS, 1994).

I

O quanto de cada fator, como a crise do bacharelismo e a herança da ortodoxia positivista, influenciaria a construção profissional dos engenheiros no Rio Grande do Sul (e impactando nos quadros técnicos nacionais) no pós-1930 ainda está por comprovar. No entanto, é importante relatar que a fundação da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) em 10.06.1930, nasceu pela mobilização de engenheiros funcionários da Secretaria de Obras Públicas em 24.05.1930. A SERGS contou com 200 sócios fundadores (WAZLAWOSKI, 2011), sendo boa parte deles membros da burocracia estatal (Viação Férrea e Secretaria de Obras Públicas) e docentes da Escola de Engenharia¹¹; seria importante por promover aos profissionais da Engenharia um espaço autônomo (ao contrário da Escola de Engenharia) no qual poderia reforçar as dimensões técnicas-profissionais e políticas das possibilidades de exercício e valorização do engenheiro.¹²

A primeira dimensão estava no fortalecimento do *ethos* do engenheiro¹³, constituindo em instituições (Escola de Engenharia), publicações (Boletim de Engenharia, Revista de Engenharia) e nos eventos públicos a oportunidade de ressaltar sua *expertise*, espécie de capital cultural acumulado pela aquisição de saberes acadêmicos/intelectuais (credenciados pelo diploma) e pelas experiências práticas (docência, projetos, obras executadas). Por sua vez, a dimensão política estava na passagem da *expertise*, por parte da instituição ou agente

9 Levantamento com base no orçamento do governo estadual previsto para 1947 – Diário Oficial do Estado entre 27.01.1947 a 02.02.1947. Não foram computados aí eventuais engenheiros nomeados para outros cargos.

10 Levantamento com base na série “Anuário de Estatísticas Educacionais e Culturais” da Diretoria de Estatística Estadual – Secretária de Educação e Cultura entre 1937 a 1950.

11 No ato de fundação, no Clube Caixeral de Porto Alegre, estavam presentes 47 engenheiros (Resumo Histórico SERGS, p.23).

12 Conforme o estatuto da SERGS – “o estudo de tudo quanto disser respeito à engenharia, empregando os meios a seu alcance em prol dos melhoramentos públicos, do desenvolvimento da indústria no Rio Grande do Sul, e da prosperidade e coesão da classe de Engenheiros.” (Resumo Histórico SERGS, p.23, grifos nossos).

13 *Ethos* é visto aqui como um sistema de valores interiorizados e que podem ser cultivados por um grupo. (BOURDIEU, 2007, p.42). Um exemplo é o Credo do Engenheiro – “A todo aquele que utiliza meus conhecimentos servirei com a maior lealdade e devoção. Quando as circunstâncias o requeirarem, oferecerei sem reserva meus serviços e minha experiência pelo bem público.” Revista de Engenharia, n.º 2, setembro de 1945, p. VII.

em um capital político, pelas afirmações no campo político, quando o agente do campo da Engenharia se vale da sua “fala autorizada” (opinião autorizada sobre um tema) para a solução de problemas públicos e afirmação de prerrogativas (e privilégios). Isso os capacita – a partir dos postos em destaque – a dialogar com seus pares (apropriar-se do “silêncio” dos demais – BOURDIEU, 2000, p.185), disputar com os rivais para uma ascensão nas instituições governamentais e/ou carreiras políticas e serem reconhecidos pelos leigos como os indivíduos capazes de representar imperiosos interesses sociais (no campo que dominam ou acreditam dominar).

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA – 1934) e o Sindicato de Engenheiros (1942) consolidariam a afirmação da autoridade do engenheiro, todavia a SERGS deteve maior prevalência. Sua capacidade de proposição de projetos e indicar membros para comissões em instâncias públicas trazia um poder efetivo aos seus membros, ou mais declaradamente, a sua elite dirigente – ela designava assentos no CREA e no Sindicato, nas Comissões Estaduais de Energia Elétrica, Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário, Hidroviário, Comunicações, além de assentos nos conselhos deliberativos do Departamento Autônomo de Carvão Mineral e do Instituto Tecnológico do RS. Isso sem contar comissões municipais, análise de projetos (emissão de pareceres) de iniciativa governamental ou privada e bancas de concursos. É possível vislumbrar que integrar a elite da SERGS, através dos cargos diretivos, era uma posição importante para construir ou manter trajetórias sociais prestigiosas, com forte circularidade entre os campos políticos, burocráticos, acadêmicos e profissionais.

Tabela 1 – Parcela da elite dos engenheiros do Rio Grande do Sul

Engenheiro	Formação	Associação	Campo político e burocrático	Campo acadêmico e expertise
Henrique Pereira Neto	Escola de Engenharia POA - Engenheiro civil (1904)	Presidente SERGS 1932; Presidente CREA-RS 1934	Engenheiro-chefe Secretaria Municipal Obras Públicas POA (1924) Secretário de Obras Públicas (1930-1937)	Diretor Escola de Engenharia (1936) <i>Urbanização</i>
Alexandre Martins da Rosa	Escola de Engenharia POA - Engenheiro civil (1916)	Presidente SERGS (1934-1938; 1940-1948) Membro Conselho Sindicato Engenharia (1961)	Deputado estadual – representação classista (1934-1937)	Reitor URGs (1946) <i>Urbanização (?)</i>
Benno Hoffmann	Escola Técnica de Berlim (1916)	Presidente SERGS (1948)	Chefe de seção - Diretoria de Obras do Porto de Rio Grande; Membro do Conselho Deliberativo do DAER	Professor Escola Engenharia <i>Sanitarismo</i>
Ivo Wolff	Engenharia POA – Engenheiro civil (1930)	Presidente SERGS (1952)	Funcionário VFRGS (1933); Diretor ITERS (1942) Prefeito nomeado Porto Alegre (1945)	Professor Escola de Engenharia; Cofundador Escola de Engenharia Civil PUCRS; Reitor UFRGS (1972)

José Diogo Brochado da Rocha	Politécnica RJ – Engenheiro civil (1926)	Membro conselho SERGS (1930)	Prefeito Viamão (1931) Carreira militar; Diretor VFRGS (1944-1945); Diretoria Executiva PSD (1945) Deputado estadual e federal (1947-1954) PSD, PTB, PSP; Conselho Plano Diretor Porto Alegre	Não <i>Ferrovias, agrimensura "Pai dos ferroviários"</i>
Mário Lannes Cunha	Escola de Engenharia UPA - Engenheiro mecânico/eletricista (1934)	Presidente SERGS (1956)	Membro Comissão Estadual Energia Elétrica (1947); Presidente Aço Finos Piratini; Presidente Eletrosul (anos 1970)	Não <i>Energia, metalurgia</i>
Arthur Wentz Schneider	Escola de Engenharia URGs – Engenheiro de minas (1947)	Conselheiro SERGS (1957)	Funcionário ITERS (1947); Conselheiro DACM (1949) Presidente Cia. Rio-grandense Mineração (1970); Conselheiro Cia. Brasileira Cobre (1982)	Professor Escola de Engenharia; Professor Escola de Geologia; Diretor Faculdade de Ciências PUCRS <i>Mineração, geologia</i>

Fonte: MARTINS, 1978; HASSEN, 1996; banco de dados do autor

A SERGS e sua elite, atuando nessa interpenetração entre os campos político e da Engenharia, permitia auferir autonomia dos engenheiros frente ao Estado, através de legislações e outras prerrogativas, e ao mesmo tempo imiscuir-se dos interesses públicos através da “fala autorizada” dentro e fora da máquina estatal. É o que fez com que os engenheiros, bem posicionados em suas instituições de classe, fossem capazes de produzir efeitos sobre os demais membros da sociedade, que os reconhecem em seus direitos, como especialistas, profissionais, peritos. Deste modo, a fala do presidente da SERGS Alexandre Martins da Rosa é ilustrativa, por ocasião da cerimônia que a decretou de utilidade pública em 11.12.1946: “Uma classe eminentemente conservadora, na medida do possível tem cooperado com o poder público com suas sugestões sempre compreendidas e aceitas pelo governo do Estado.”¹⁴ Vale ainda destacar que a proximidade da SERGS do Poder rendeu benefícios simbólicos e materiais – podem ser aí arrolados o título de Utilidade Pública pelo governo estadual em 1946 e municipal em 1948¹⁵, e a doação pela prefeitura de Porto Alegre de um terreno no centro da cidade para construção de sua sede durante o Estado Novo.

No entanto, embora houvesse um esforço da SERGS para consagrar uma imagem de unidade profissional (bem sucedida), rivalidades existiam – não por acaso, foram mais perceptíveis com a abertura do campo político-partidário no final do Estado Novo. Para além das discussões técnicas, disputas dentro da SERGS refletiram em muito a dinâmica caracterizada por Mercedes Canepa (2005) entre os polos petebistas e anti-petebistas na política rio-grandense entre 1945 e 1964. Um exemplo está nas reuniões do Conselho Diretor da SERGS – em que pese o levantamento os dados estar em seu início – é constatável uma série de querelas que opunham os membros do Conselho e esses, com a Assembleia Geral. Entre as querelas, as causas do sucateamento da Viação Férrea, a melhor organização do

14 Alexandre Martins da Rosa, em cerimônia que decretou de utilidade pública a SERGS, ao agradecer o interventor substituto Octacílio Morais – 11.12.1946 – Revista de Engenharia n.º 7/8 – Dezembro 1946/Março 1947.

15 Decreto estadual n.º 2185 de 10.12.1946; Decreto municipal n.º 166, de 20.12.1948 (governo Ildo Meneghetti). Entre os benefícios, está a isenção de impostos.

modelo energético e comunicação (embora houvesse um consenso sobre a encampação), a implantação do trólebus em Porto Alegre. Em agosto de 1956, seria um memorial dos engenheiros da burocracia estatal à Assembleia Legislativa queixando-se da baixa remuneração a provocar mal-estar entre os integrantes do Conselho Diretor da Sociedade de Engenharia – membros mais conservadores e/ou alinhados ao governo Meneghetti, como Ivo Wolff, negaram-se a cancelar o pedido de aumento dos engenheiros, por meio de uma postura “neutra”, em detrimento do apoio de petebistas e/ou simpáticos ao memorial.¹⁶ Mesmo estratégia de aproximação do campo profissional e do campo político através de homenagens “tornou-se veículo de desagregação da classe”¹⁷: a polêmica, provocada pela proposta de jantar aos engenheiros eleitos no pleito público de 1954 para deputação e governo do Estado, fez com que parte dos conselheiros renunciasse dos cargos que ocupavam, ofendidos com as críticas que se trataria de posicionamento da SERGS em favor do recém-eleito governador Ildo Meneghetti.¹⁸

II

(...) reconheço que cooperar é muitas vezes discordar e não concordar sistematicamente com os chefes.¹⁹

O caso do DAER é ilustrativo nesse processo, considerado uma das primeiras (e grandes conquistas) da SERGS em garantir um espaço de atuação profissional e conferir importância social aos engenheiros. Ao mesmo tempo, ele se tornou um formidável espaço de conflito político, colocando em cheque a própria eficiência do órgão e dos saberes dos engenheiros.

Em 1937, o estado vivenciava uma situação crítica no sistema de transportes rodoviários – apenas existiam 420 km de estradas de rodagens transitáveis no RS, o que lhe conferia o penúltimo lugar, a frente do Acre. Levando-se em conta o início da crise da VFRGS, essa situação era vista como um imbróglio ao desenvolvimento econômico do interior do Estado (em especial ao norte), o que conferia aos engenheiros da SERGS uma justificativa para seus saberes na resolução deste problema. Desde 1932 a SERGS alertava para a questão de transportes através de publicações e eventos (como o V Congresso Nacional de Estradas de Rodagens em 1933 e o I Congresso Geral de Transportes em 1935). Entre os autores desse pedido estavam os engenheiros Clóvis Pestana, José Baptista Pereira e José Pedro de Escobar – o último, em seu *À margem de um Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem*, compreendeu a necessidade de

(...) um organismo autônomo que superintenda todas as atividades rodoviárias, assegure continuidade na execução das obras, enquadradas dentro de um plano previamente elaborado, com uma legislação adequada e livre de influências parasitas, de entraves burocráticos, do interesse eleitoral, do improvisado, do simples capricho, que tantas vezes decidem problemas onde só deveria intervir o estudo ponderado, consciente dos técnicos.²⁰

16 Ata do Conselho Diretor em 13.08.1956 – SERGS.

17 Fala do conselheiro Manoel Leão, Ata do Conselho Diretor em 04.11.1954 – SERGS.

18 Ata do Conselho Diretor em 04.11.1954 – SERGS. Um conselheiro chegou a afirmar que o convite era dirigido inicialmente a Ildo Meneghetti, sendo os demais eleitos “acessórios”. O recém-eleito governador recusaria a homenagem.

19 Ordem de serviço n.º 1 pelo Diretor-Geral José Baptista Pereira em 23.02.1938. Boletim do DAER n.º 1.

20 Boletim de Engenharia abril 1934 n.º 7 p.131.

O organismo em questão seria DAER, formado pela lei n.º 750, de 11 de agosto de 1937, fruto de uma articulada ação da SERGS, através do seu representante classista na Assembleia Legislativa Alexandre Martins da Rosa, que logrou consenso no conturbado cenário de conflito na Assembleia Legislativa (CORTÉS, 2007). Passado as conturbações políticas a partir da renúncia de Flores da Cunha e o falecimento do interventor Daltro Filho, a SERGS pode mostrar sua força na operacionalização do DAER através de José Baptista Pereira, seu primeiro diretor. Não à toa, membros da direção da SERGS lograram ocupar os principais postos do DAER²¹ – igualmente, tinha assento no Conselho Rodoviário do DAER, conferindo aos engenheiros a maioria profissional (pelo menos em seu início), ao contar também com representantes da Escola de Engenharia.

Houve a ambição dos diretores-engenheiros do DAER, por meio do Plano Rodoviário de 1938 em garantir 10500 quilômetros em estradas transitáveis²² - contudo, apesar da forte expansão inicial, chegando em 1939 a promover 4131 quilômetros em rodovias trafegáveis, o DAER sofreu com restrições orçamentárias e dificuldades de importação de materiais. Isso levou a desaceleração das suas atividades, não alcançando a metade da meta idealizada pelo Plano ao final do Estado Novo (GERTZ, 2005; ABREU, 2007).²³ Uma reflexão sobre essa experiência nos primeiros anos do DAER pelo primeiro diretor apontou:

Diante da enormidade do programa a executar e da limitação dos recursos disponíveis, desenhou-se, desde logo, à direção do DAER este dilema: construiu (sic) uma pequena quilometragem de estradas de alto gabarito, capazes de fazerem honra à capacidade profissional dos nossos engenheiros ou lançar uma rede transitável entre as principais cidades e regiões produtoras, vias de um padrão técnico baixo e consequentemente oferecendo um conforto muito relativo aos viajantes.

Nesse período, as pontes eram geralmente construídas em madeira, pavimentação não passava de habitualmente de empedramento ou revestimento primário de saibro. Quando o público deixava de reclamar contra os buracos e atoleiros e passava a clamar contra o flagelo da poeira, os engenheiros do DAER felicitavam-se por esse progresso. (ALVARENGA, 1975, p.176-177)

Mesmo com limites, a concepção, organização e atuação inicial do DAER seguiram os moldes de uma instância típica do insulamento burocrático analisado por Edson Nunes (1997), cujo perfil tecnocrático é claramente ressaltado pela atuação nos postos-chaves por engenheiros e com restrição do debate público (ou seu controle) para dar voz à “fala autorizada” dos técnicos na resolução do problema rodoviário. Dado a força que os transportes rodoviários passaram a ganhar no país, com a constituição de uma indústria automotiva e os baixos custos de instalação de rodovias (em contraponto com as ferrovias), o DAER (e seus engenheiros) ganhou importantíssima visibilidade social. Enquanto a VFRGS colapsava até sua entrega ao governo federal em 1959, o DAER aspirou ser mais do que um espaço de execuções técnicas, mas também de pesquisa e planejamento importante laboratório de novas técnicas da Engenharia Civil rodoviária: publicações na Revista de Engenharia (e obviamente no Boletim do DAER) davam conta da construção de uma *expertise* na área, como uso de técnicas de macadamização, estabilização do solo e cimento-asfalto, investiam

21 “Convidado para a direção geral do novo órgão técnico, condicionei a minha resposta à prévia obtenção do concurso de alguns elementos que considerava de vital influência para o sucesso do Departamento entre os quais os engenheiros Clóvis Pestana, Luiz Lacerda Appel, Agnelo Pereira e o de todos os colegas que já labutavam na então Repartição Rodoviária do Estado, a Diretoria de Viação Terrestre.” (Discurso de despedida de José Baptista Pereira ao transmitir o cargo de diretor-geral do DAER a Clóvis Pestana – Boletim do DAER abril 1943 n.º 19)

22 Os relatórios dividem as estradas em três categorias de tráfego – garantido, precário e intransitável (Boletim do DAER ano II n.º 7 maio 1940).

23 Relatório apresentado ao Presidente da República Getúlio D. Vargas pelo interventor federal do Rio Grande do Sul Gal. Osvaldo Cordeiro de Faria durante o período 1938-1943.

no aprimoramento profissional de engenheiros em São Paulo²⁴, Alemanha e Estados Unidos (como Clóvis Pestana e Átila do Amaral) e aplicação (quando possível) desse *know-how* na construção de obras rodoviárias por empresas de engenharia privada ou de engenheiros do próprio órgão.

O DAER poderia ser assim um formidável espaço de prestígio dos engenheiros, que por sua vez, poderiam aspirar conversões para áreas além de seu campo – três casos são ilustrativos: José Baptista Pereira (PL/UDN), Clóvis Pestana (PSD), Daniel Ribeiro (PTB), ex-diretores do DAER.

Tabela 2 – Trajetórias

Engenheiro	Formação e Expertise	Campo profissional ²⁵	Campo político
José Baptista Pereira	Engenharia Civil <i>Sistemas de transportes, petróleo, energia, construção (cimento)</i>	Presidente SERGS (1938);	Candidato deputado federal (suplente, 1945);
		Professor Escola Engenharia (Química Industrial); Diretor DAER (1938)	Candidato deputado estadual (suplente, 1950); Secretário de Obras Públicas (1948-1952); Diretor-Geral DNER; Conselho Administrativo Petrobrás; Presidente CNPq (1956-1957); Partido PL/UDN;
Clóvis Pestana	Engenharia Civil <i>Sistemas de transportes, mineração</i>	Fundador SERGS (1930); Secretário Sociedade Engenharia (1936-1940); Engenheiro - Secretaria de Obras Porto Alegre (1926); Engenheiro - Secretaria de Obras Públicas do Estado Diretor DAER (1944)	Prefeito nomeado Porto Alegre (1945); Secretário de Obras Públicas (1946); Ministro Viação e Obras Públicas (1946-1950; 1961); Membro Conselho de Segurança Nacional; Presidente Conselho Nacional de Minas e Metalurgia; Deputado federal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966); Vice-presidente TCU (1973); Candidato Deputado federal (suplente, 1974); Partido PSD/ARENA
Daniel Ribeiro Barnewitz	Engenharia Civil <i>Sistemas de transporte</i>	Engenheiro - Secretaria de Obras do Estado/DAER; Redator Revista de Engenharia; Diretor DAER (1952)	Deputado estadual (1954, 1958); Secretário dos Transportes (1958); Candidato Deputado federal (suplente, 1962); Partido PTB

Fonte: MARTINS, 1978; HASSEN, 1996; banco de dados do autor

24 São Paulo detinha o pioneirismo de pesquisas tecnológicas com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fundado em 1934, mas originário do Gabinete de Resistência de Materiais (1893) e Laboratório de Ensaios de Materiais (1926), ligado a Escola Politécnica de São Paulo, com importantes contribuições na Engenharia Civil (pesquisas sobre concreto armado, estabilização de solos, pavimentação, etc.). Destaque-se também o DER (Departamento de Estradas de Rodagens), criado em 1934 (VARGAS, 1994).

25 O DAER foi computado no campo profissional por serem os cargos de Diretor-Geral, Diretor Técnico e Diretor Administrativo, embora de indicação política, exclusivos a engenheiros civis (artigo 8.º Lei n.º 750 de 11.08.1937).

Todos ocuparam postos no Executivo de feição “técnica” – Secretaria de Obras Públicas ou Transportes, sendo Clóvis Pestana o mais dinâmico nesse processo, ao alcançar o Ministério da Viação no governo Eurico Gaspar Dutra (seria novamente no breve governo Jânio Quadros). Clóvis Pestana e Daniel Ribeiro teriam sucesso também em converter as *expertises* em votos para elegerem-se à deputação. Enquanto Daniel Ribeiro via-se como “um modesto engenheiro, que fala a linguagem às vezes áspera, mas sempre sincera e verdadeira da gente rio-grandense”²⁶, José Baptista Pereira e Clóvis Pestana eram,

Mentalidades de escol e técnicos de renome, experimentados largamente nas lides da coisa pública, cujo caráter foi forjado no rude embate do labor profissional, souberam sempre dignificar e nobremente honrar os postos de administração que ocuparam, em múltiplas atividades que se estenderam.²⁷

Ressalte-se que não se trata apenas de conversões de *expertises*, mas mobilizações de recursos materiais que angariavam cabos eleitorais e eleitores em troca de promessas de obras rodoviárias em suas comunidades – acusação que pesava sobre Daniel Ribeiro pela oposição ao explicar a ascensão política deste a partir do governo Ernesto Dornelles.²⁸ Nem sempre as conversões foram bem sucedidas – José Baptista Pereira foi um exemplo, o que parece ter levado ele a adotar uma postura mais combativa, como um secretário “técnico” do governo Walter Jobim, contra a “demagogia política” que dominava os órgãos públicos – para ele, a direção do DAER “passou a ser cobiçada não como um posto administrativo para prestar serviços ao Estado mas como um trampolim político para eleger-se a cargos legislativos.” (ALVARENGA, 1975, p.178).

A crítica é um indício dos conflitos que assolariam o DAER a partir do final do Estado Novo, mas também revelador as disputas pela solução dos problemas regionais de transportes a partir das “falas autorizadas” de engenheiros. Embora houvesse problemas de longo prazo no DAER, como a crescente falta de recursos²⁹ e depreciação do material de trabalho da autarquia (um reflexo da crise econômica do Rio Grande do Sul nos anos 1950), a abertura do campo político a partir de 1945 colocou em cheque o modelo de “insulamento burocrático” do DAER, levando a uma rivalidade entre engenheiros do órgão, seus dirigentes e outsiders (políticos, imprensa, comunidades municipais, prefeituras, associações). Todos tentavam, conforme a estratégia e capacidade de mobilizar os recursos políticos – de se imiscuir nos assuntos técnicos, fazer seus pleitos, dar suas opiniões, pressionar publicamente autoridades.

Assim, Assembleia Legislativa e a imprensa tornaram-se espaços de discussão pública de problemas que eram, até então, fechados entre os engenheiros do DAER. Isso levava, por sua vez, os engenheiros interessados em ocupar esses espaços para defender seus saberes, suas escolhas. Nesse aspecto, foi notória a defesa de José Baptista Pereira em 1948 diante a Assembleia Legislativa, na qualidade de Secretário de Obras Públicas, não só do departamento, mas da viabilidade do próprio sistema rodoviário, enfrentando durante nove horas a bancada petebista liderada pelo engenheiro José Diogo Brochado da Rocha, ex-diretor da VFRGS.

A exposição pública dos engenheiros e políticos frente a percalços em obras exigiam

26 Correio do Povo, 04.02.1959.

27 Homenagem a Clóvis Pestana e José Baptista Pereira - Revista de Engenharia n.º 7/8 – Dezembro 1946/Março 1947.

28 Relatório do deputado Synval Guazzelli (relator CPI) janeiro de 1963 - Memorial dos Engenheiros do DAER CPI 04.05.1961 - CPI do DAER – Assembleia Legislativa do RS.

29 Segundo José Baptista Pereira, em 1957 13% da receita geral do Estado foi aplicado em rodovias. Em 1967, o índice havia caído para 6,3%. (ALVARENGA, 1975, p. 180).

respostas, nem sempre satisfatórias, o que alimentavam o conflito entre os polos político-partidários: o caso da Ponte do Guaíba em 31.08.1958 foi notório – o desabamento do vão central foi um acidente ou sabotagem, conforme o diretor-geral do DAER engenheiro Luiz Parga Torres ao isentar os engenheiros envolvidos na obra, ou uma falha técnica na execução, como sugeriu o deputado petebista e engenheiro Domingos Spolidoro? Na visão deste

Nós, os engenheiros, não somos imunes a erros. Nós temos aquilo que denominamos o erro pessoal. Às vezes, depois de um cálculo feito depois de revisado duas, três, quatro, cinco, dez vezes, ainda não conseguimos encontrar o erro no cálculo. (...) Pode ter havido um erro de cálculo quando foi estudado o cimbramento da ponte. Pode ter havido o desabamento por erro técnico.³⁰

Não era a primeira vez que o DAER e seus engenheiros ficavam em difícil situação – a construção da ponte Ernesto Dornelles, que cruza o Rio das Antas ligando Bento Gonçalves a Veranópolis, foi alardeada como um desafio de Engenharia (maior ponte “em arco duplo de cimento armado dentro do prazo de um ano” – TILL, 2005, p.126). No entanto, a obra que iniciou em 1942, desabou em um teste de resistência em 1944 e só foi concretizada em 1952³¹. No caso da Ponte do Guaíba, a pressa do governo Meneghetti em inaugurá-la no final do mandato (em 28.12.1958) levou posteriormente o governo Brizola, com o parecer dos engenheiros petebistas do DAER, apontar a obra como inconclusa e reinaugurá-la em abril de 1959 (TILL, 2005, p.184-185).

Mas o caso mais grave se deu em abril de 1961, no qual impactou a questão da autonomia profissional e institucional dos engenheiros frente ao Estado. 87 engenheiros da autarquia (logo acompanhado de mais 20 engenheiros em cargos de chefia) desautorizaram o diretor do DAER, o engenheiro Paulo Dexheimer e fizeram publicar um memorial no jornal Correio do Povo, denunciando os desmandos na autarquia, com empreguismo, sucateamento de maquinários, interferências administrativas que ignoravam os saberes dos engenheiros.

Os quadros do DAER sofreram um acréscimo de pessoal de cerca de 30% à revelia dos órgãos dirigentes a que se destinaram os servidores mandados admitir pela Secretaria de Transportes. Além disso, o preenchimento de cargos em geral, tal como vem sendo feito ultimamente, sem entendimento da capacidade ou reais méritos dos titulares escolhidos, o que ocorre frequentemente tem sido causa de um humano e explicável desestímulo entre os servidores do DAER. E isso tem-se verificado entre engenheiros, encarregados de escritório, oficinas, capatazes, almoxarifes (...) como consequência dessa verdadeira subversão dos métodos de seleção, admissão e destinação do pessoal.³²

O governo Brizola respondeu com intervenção na instituição, cortando o que considerava privilégios (“o DAER tem a cabeça maior que o corpo”³³) e buscando punir os engenheiros envolvidos:

Em qualquer análise que se faça desse caso que envolve o DAER, os engenheiros da autarquia devem ocupar um lugar de relevo. São eles o centro de uma discussão que põe em choque os maiores interesses políticos do Estado e têm a responsabilidade de mostrar que não são os responsáveis pela situação caótica de uma autarquia que muitos e excelentes serviços já prestou

30 Correio do Povo, 04.09.1958.

31 A empresa vencedora da concorrência pública foi Dahne, Conceição & Cia, mas o contrato foi rescindido em 1950. O encargo ficou a construtora Christiani & Nielsen (Rio de Janeiro), que a completou em 31.08.1952. (TILL, 2005, p.129-131).

32 Memorial dos Engenheiros do DAER – Correio do Povo, 20.04.1961.

33 Correio do Povo, 27.04.1961

ao Estado.³⁴

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi organizada pela oposição³⁵ e elencava o governo de numerosas irregularidades, como o desvio de máquinas para órgãos municipais e o superfaturamento da Estrada de Produção, chamando engenheiros autores do manifesto para depor e o ex-diretor-geral do DAER, José Baptista Pereira, como consultor técnico. Mesmo na SERGS houve divisões, embora houvesse o entendimento que se deveria haver imperiosa modernização e moralização da administração do DAER. Foi a mesma conclusão da CPI após dois anos, ao responsabilizar o Secretário de Transportes, Daniel Ribeiro, mas que não conseguiu processá-lo judicialmente.

III

Para concluir, há um longo caminho a percorrer na pesquisa para compreender a relação entre a dimensão técnica-profissional e a política que envolve instituições e seus agentes no campo da Engenharia. Embora haja uma autonomia pleiteada pelo saber técnico, ressaltada pelos novos órgãos de classe, como a SERGS, através de projetos, eventos e publicações próprias e na imprensa, não se pode ignorar o impacto da relação com o campo político, através da dependência do Estado como empregador e fomentador das iniciativas de desenvolvimento do RS. Trata-se da dependência do campo profissional para com o Estado ou uma estratégia para consolidar-se? Uma solução para compreender essa relação pode estar numa prosopografia da elite da SERGS ou do próprio campo da Engenharia, para observar não só o grau de inserção de seus dirigentes nos espaços públicos, mas seus posicionamentos políticos e redes de relações. A partir daí, será possível melhor compreender as ações desses dirigentes nesses espaços, o que pode revelar surpresas, como a ingerência de construtoras em obras públicas e a concentração de cargos notáveis em um grupo restrito de engenheiros, relegando a maioria a burocracia comum ou a sorte na iniciativa privada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU, Luciano Aronne de. *Um olhar regional sobre o Estado Novo*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
- ALVARENGA, Octavio M. *Grandes vultos da engenharia brasileira: José Baptista Pereira*. Rio de Janeiro: Clube de Engenharia, 1975.
- AXT, Gunter. *A indústria de energia elétrica no Rio Grande do Sul: dos primórdios a formação da empresa pública (1887-1959)*. Porto Alegre: UFRGS, 1995 (Dissertação de mestrado em História).
- BOHOSLAVSKY, Ernesto; SOPRANO, Germán. Una evaluación y propuesta para el estudio del Estado en Argentina. In: _____ (ed.). *Un Estado con rostro humano: funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad)*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2010. p. 9-55.
- BOURDIEU, Pierre. *Razões Práticas: Sobre a Teoria da Ação*. 3.^a ed. Campinas: Papirus, 2001.
- _____. *O Poder Simbólico*. 3.ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2000.

34 Correio do Povo, 14.05.1961. Grifos nossos.

35 Cândido Norberto e vinte deputados da oposição ao governo Brizola fizeram o pedido de abertura da CPI em 24.04.1961.

- _____. *Escritos de Educação*. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
- CANEPA, Mercedes Maria Loguercio. *Partidos e Representação Política – a articulação dos níveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul (1945-1965)*. Porto Alegre: UFRGS, 2005.
- COELHO, Edmundo C. *As profissões imperiais*. Rio de Janeiro: Record, 1999.
- CORTÉS, Carlos E. *Política Gaúcha (1930-1964)*. Porto Alegre: PUCRS, 2007.
- COUTINHO, Cláudia; RODRIGUES, Eladir Andrade. *CREA-RS 75 anos – História de trabalho e credibilidade: engenharia, arquitetura e agronomia no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Pública Comunicação, 2009.
- DALMAZO, Renato Antônio. *Planejamento Estadual e Acumulação no Rio Grande do Sul (1940-1974)*. Porto Alegre: FEE, 1992.
- DIAS, José Luciano de Mattos. Os engenheiros do Brasil. In: GOMES, Ângela de Castro (Coord.). *Engenheiros e Economistas: novas elites burocráticas*. Rio de Janeiro: FGV, 1994. p.13-81.
- DINIZ, Eli. O Estado Novo: Estrutura de Poder, Relações de Classes. In: FAUSTO, Boris (dir.). *O Brasil Republicano*. Rio de Janeiro: Bertrand, 1997. Tomo 3 v. 3. p. 77-120.
- DINIZ, Marli. *Os donos do saber – profissões e monopólios profissionais*. Rio de Janeiro: Revan, 2001.
- ELIAS, Norbert. Estudos sobre a gênese da profissão naval: cavalheiros e tarpaulins. In: *Mana* v.7 n.º 1 Rio de Janeiro abril 2001. p.89-116
- FREIDSON, Eliot. *Renascimento do profissionalismo: teoria, profecia e política*. São Paulo: Edusp, 1998.
- GERTZ, René. *O Estado Novo no Rio Grande do Sul*. Passo Fundo: UPF, 2005.
- GOMES, Ângela de Castro (Coord.). *Engenheiros e Economistas: novas elites burocráticas*. Rio de Janeiro: FGV, 1994.
- GRIJÓ, Luiz Alberto. Biografia, para quê? In: CORADINI, Odaci Luiz (org). *Estudos de grupos dirigentes no Rio Grande do Sul – Algumas contribuições recentes*. Porto Alegre: UFRGS, 2008. p. 85-102.
- HASSEN, Maria de Nazareth Agra; FERREIRA, Maria Letícia Mazzucchi. *Escolha de Engenharia UFRGS – Um Século*. Porto Alegre: Tomo Editorial, 1996.
- HEINZ, Flavio M. Positivistas e republicanos: os professores da Escola de Engenharia de Porto Alegre entre a atividade política e a administração pública (1896-1930). In: *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 29, n.º 58, p.263-289. 2009.
- HERRLEIN JR., Ronaldo; CORAZZA, Gentil. Indústria e Comércio no Desenvolvimento Econômico (1930-1985). In: GERTZ, René E. (dir.). *República: Da Revolução de 1930 à Ditadura Militar (1930-1985)*. Porto Alegre: Méritos, 2007. p. 83-115.
- JARAUSCH, Konrad. *The unfree professions: German Lawyers, Teachers, and Engineers (1900-1950)*. London: Oxford Press, 1990.
- MALATESTA, Maria. *Professional Men, professional women: the european professions from the Nineteenth Century until today*. Los Angeles/London: SAGE, 2011.
- MARTINS, Ari. *Escritores do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: UFRGS, 1978.
- MAZA, Fábio. *O Idealismo Prático de Roberto Simonsen: Ciência, Tecnologia e Indústria na Construção da Nação*. São Paulo: USP, 2002. (tese de doutorado)
- MONTOYAMA, Shozo. 1930-1964: Período desenvolvimentista. In: _____. (org.). *Prelúdio para uma História – Ciência e Tecnologia no Brasil*. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2004. p.249-316.
- _____. *Ciência e tecnologia no Brasil – Para onde?* In: _____. (org.). *Prelúdio para uma História – Ciência e Tecnologia no Brasil*. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2004. p.15-58.
- NUNES, Edson. *A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático*. Rio de Janeiro/Brasília: Jorge Zahar/ENAP, 1997.

RAE, John; VOLTI, Rudi. *The Engineer in History*. New York: Peter Lang, 2001.

SOCIEDADE de Engenharia do Rio Grande do Sul. *80 anos construindo ideias e soluções para um mundo melhor*. Porto Alegre: Ed. Autor, 2011.

SOUZA, Ana Cláudia Ribeiro de. *Escola Politécnica e suas múltiplas relações com a cidade de São Paulo: 1893-1933*. São Paulo: USP, 2006. (tese de doutorado)

TILL, Rodrigues. *As pontes na História do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: R.T./Evangraf, 2005.

UEDA, Vanda. O papel das redes técnicas: transportes, energia e telecomunicações. In: GERTZ, René E. (dir.). *República: Da Revolução de 1930 à Ditadura Militar (1930-1985)*. Porto Alegre: Méritos, 2007. p. 169-192.

VARGAS, Milton. A tecnologia na Engenharia Civil. In: _____. (org.). *História da Técnica e da Tecnologia no Brasil*. São Paulo: EDUSP/CEETEPS, 1994. p.225-246.

_____. Engenharia Civil na República Velha. In: _____. (org.). *História da Técnica e da Tecnologia no Brasil*. São Paulo: EDUSP/CEETEPS, 1994. p.189-210.

_____. O início da pesquisa tecnológica no Brasil. In: _____. (org.). *História da Técnica e da Tecnologia no Brasil*. São Paulo: EDUSP/CEETEPS, 1994. p.211-224.

WAZLAWOSKI, Mônia F. *A Engenharia como profissão: o profissional de Engenharia através das páginas da revista Egatea e do Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: PUCRS, 2011 (trabalho de conclusão).